

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 12

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

DECEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-12>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь кунини **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

БАБАМУРАТОВ Икрам Давлатович

кафедра Социальное дело

Термезский государственный университет Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10410785>

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВАЦИИ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

АННОТАЦИЯ

Статья раскрывает в современных педагогических и психологических теориях познавательную деятельность учащихся, рассматривается как основа дидактического процесса. Этот процесс оценивается как возможность организовать действия обучающихся, направленные на понимание и решение конкретных образовательных задач, и достичь цели образовательного процесса путем их организации с помощью инновационных методов и методов.

Под понятием организация познавательной деятельности учащихся понимаются согласованные действия учащихся и учителя. В результате этих действий можно создать дидактические условия. Соответственно, с помощью этих дидактических условий появляется возможность выполнять учебные задачи и соответствующим образом руководить этим процессом. Активизация познавательного процесса в процессе организации личностно-ориентированного образования осуществляется, прежде всего, в процессе преподавания учебных предметов гуманитарной категории в ходе начального образования. Сегодня наряду с модернизацией образовательного процесса обновляется и методический инструментарий.

Ключевые слова: образование, развитие, педагог, система, речь, активация, познавательные процессы, учащийся, учеба, задача.

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИДА НУТҚ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ФАОЛЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ИМКОНИАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада замонавий педагогик ва психологик назарияларда талабаларнинг билим фаолияти очиб берилган ва дидактик жараённинг асоси сифатида кўриб чиқилган. Ушбу жараён талабаларнинг аниқ ўқув вазибаларини тушуниш ва ҳал қилишга қаратилган ҳаракатларини ташкил этиш, уларни инновацион усул ва усуллардан фойдаланган ҳолда ташкил этиш орқали ўқув жараёнининг мақсадларига еришиш имконияти сифатида баҳоланади.

Талабаларнинг когнитив фаолиятини ташкил этиш тушунчаси талабалар ва ўқитувчиларнинг мувофиқлаштирилган ҳаракатларини англатади. Ушбу ҳаракатлар натижасида дидактик шароитлар яратилиши мумкин. Шунга кўра, ушбу дидактик шароитлар ёрдамида таълим вазифаларини бажариш ва шунга мос равишда ушбу жараёни бошқариш мумкин бўлади. Ташкилот жараёнида когнитив жараёни фаоллаштириш шахсга йўналтирилган таълим биринчи навбатда бошланғич таълим даврида гуманитар фанларни ўқитиш жараёнида амалга оширилади. Бугунги кунда ўқув жараёнини модернизация қилиш билан бир қаторда услубий воситалар ҳам янгиланмоқда.

Калит сўзлар: таълим, ривожланиш, ўқитувчи, тизим, нутқ, фаоллаштириш, когнитив жараёнлар, талаба, ўрганиш, вазифа.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL POSSIBILITIES FOR ACTIVATING SPEECH COMPETENCIES BASED ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF PRIMARY CLASS STUDENTS

ANNOTATION

The article reveals the cognitive activity of students in modern pedagogical and psychological theories and is considered as the basis of the didactic process. This process is assessed as an opportunity to organize students' actions aimed at understanding and solving specific educational problems, and to achieve the goals of the educational process by organizing them using innovative methods and methods.

The concept of organization of students' cognitive activity refers to the coordinated actions of students and teachers. As a result of these actions, didactic conditions can be created. Accordingly, with the help of these didactic conditions, it becomes possible to carry out learning tasks and manage this process accordingly. Activation of the cognitive process in the process of organizing personality-oriented education is carried out, first of all, in the process of teaching subjects of the humanitarian category during primary education. Today, along with the modernization of the educational process, methodological tools are also being updated.

Key words: education, development, teacher, system, speech, activation, cognitive processes, student, study, task.

Развитие личностных способностей студентов осуществляется на всех этапах непрерывного образовательного процесса. В этом процессе особое значение имеет этап начального образования. Потому что в процессе начального образования у них появится возможность освоить новые виды деятельности. С помощью этого у них формируются основы развития личности. Сюда входит не только развитие функциональных сторон учебной деятельности, но и всех сторон интеллектуального и речевого развития. Потому что интеллектуально-речевое развитие учащихся младших классов является основой их полной интеллектуальной зрелости. Потому что речь – это средство общения и психического развития. В результате развития речи учащихся на основе обучения языковым средствам они приобретают не только говорение, но и способы мышления.

Овладение любой деятельностью начинается с выполнения действий и операций, составляющих ее. С помощью этого учащиеся учатся узнавать определенные события и учатся их совершать.

С помощью таких методов у студентов появятся возможности достичь поставленной перед ними цели. Деятельность человека имеет творческий характер. Осваивая материальное существование, ученики понимают свое место и возможности в этом существовании.

В результате они поглощают материальное существование и применяют его в своей деятельности. Они общаются с помощью своих умственных действий, чтобы планировать свою деятельность.

На сегодняшний день в исследованиях, посвященных активизации познавательной деятельности учащихся начальных классов, можно увидеть, что переплетаются два разных подхода:

1) дидактический подход, в таких исследованиях основное внимание уделяется показу роли деятельности учителя и дидактические средства формирования познавательной деятельности учащихся;

2) психологический подход, при котором познавательная деятельность студентов изучается с точки зрения их уникальных педагогических и психологических особенностей.

В прошлом одной из особенностей педагогической системы была реализация идеи всестороннего развития учащихся. Эта проблема особенно актуальна на сегодняшний день, и ее следует реализовать не в традиционном образовательном процессе, а в процессе обучения и обучения, направленного на личность. Дать учащимся полноценное образование, чтобы интеллектуально развить их и защитить их здоровье – приоритетная задача сегодняшнего учителя. Это наглядно отражено в национальной программе подготовки кадров Республики Узбекистан. В частности, «Девятилетнее (I-IX классы) общее среднее образование является обязательным. Этот тип образования включает начальное образование (I-IV классы) и регулярное знание учащимися основ предметов, необходимость приобретения знаний по ним, основных учебно-научных и общекультурных знаний, морально-этических качеств, основанных на национальных и общечеловеческих принципах. ценности, трудовые навыки, творческое мышление и формирует осознанное отношение к окружающей среде и выбору профессии.

Демонстрация познавательной деятельности учащихся дает им возможность проявить интеллектуальную самостоятельность. Кроме того, это основа трансформации полученных новых знаний в навыки и компетенции. Они учатся применять новые знания в нестандартных и новых ситуациях. Интеллектуальная самостоятельность учащихся формируется в результате овладения операциями интеллектуальной деятельности. Это является основой качественного выполнения обучающимися учебной деятельности, позволяет успешно осваивать учебный материал. В результате этого у них возрастает интерес к учебе, они приобретают навыки интеллектуального труда.

Анализ методов и способов управления познавательной деятельностью студентов позволил выделить ряд направлений в этой области:

- формирование студентов как субъектов образовательного процесса;
- организация образовательного процесса на основе диалога;
- создать ситуацию личностно-ориентированного взаимодействия;
- индивидуализация и дифференциация образовательного процесса;
- демонстрация важности и ценности учебных материалов;
- обеспечение связи и интеграции между учебными предметами и внутри каждого предмета;
- вовлечение учащихся в интересные ситуации;
- применение проблемных методов обучения;
- расширение сферы самостоятельной работы студентов;
- обогащение содержания образовательного процесса с учетом личного опыта обучающихся;
- создать здоровую педагогическую и психологическую среду среди учащихся класса;
- организация ситуаций, обеспечивающих успех обучающихся и интересных для них;

- поощрение учащихся к успеху и обеспечение их учебной деятельности;
- например, укрепление уверенности учителей в способностях своих учеников к обучению.

Способы максимально стратифицировать уровни познавательной активности учащихся и активизировать ее подробно описаны в работах известного педагога Е.В. Коротаевой [2].

Студенты, не проявляющие никакой познавательной активности, практически не участвуют в обучении. С этой целью со стороны преподавателя регулярно оказывается определенное давление, создается комфортная педагогическая и психологическая среда, предотвращается боязнь неправильных ответов. Учащиеся, обладающие способностью активно учиться, характеризуются наличием особого интереса к учебным материалам, уделением особого внимания формам уроков. Направить их деятельность на конкретную цель можно путем использования проблемных задач и организации ролевых игр в обучении учащихся, имеющих возможность активно учиться. Высокий уровень активности в процессе познавательной деятельности признается творческой деятельностью.

Способность целенаправленно овладевать интеллектуальными операциями в условиях личностно-ориентированного образования на сегодняшний день реализована не в полной мере. Основная причина этого заключается в том, что умственное развитие учащихся страдает недостаточно для достижения определенных результатов в образовательном процессе. Хотя студенты обладают определенным запасом знаний, умений и навыков, они не могут использовать их должным образом. В процессе преподавания учебных предметов по гуманитарному разряду можно обеспечить познавательную деятельность за счет ускорения умственного развития учащихся.

На сегодняшний день не создано единого описания процесса овладения знаниями и умениями учащихся [1].

В структуре существующей картины учебного процесса, хотя основное место занимает познавательная деятельность учащихся, получается следующая картина: обеспечение учащихся готовым материалом - его освоение - выполнение заданий на примерах - творческое применение приобретенные знания.

На начальном этапе обучения требуется овладение отдельными языковыми единицами родного языка. Таким образом осуществляется процесс знакомства учащихся с языковыми явлениями. Например, «Звуки и буквы», «Гласные и согласные» во 2 классе, «Речь и текст», «Слог», «Ударение» в 4 классе.

Студентам при предъявлении новых знаний осуществляется переход к высшим, творческим формам познавательной деятельности с целью развития творческих способностей.

Особое значение приобретает создание механизмов обеспечения нового типа познавательной тенденции у студентов. Познавательная деятельность учащихся формируется их внутренними стремлениями к учению, их жизненным опытом и знаниями. В качестве внешнего направляющего фактора оно заключается в создании полноценных проблемных ситуаций. Решение задач в таких ситуациях создает у учащихся трудности в процессе познавательной деятельности.

Содержание учебных предметов в формировании механизмов управления познавательной деятельностью учащихся позволяет им овладевать национальными и общечеловеческими ценностями, направлять свои познавательные интересы, формировать отношения, основанные на выборе. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что деятельность студентов носит исследовательский характер. В этом случае необходимо создать им возможность увидеть результаты своей работы с помощью комплекса методов, помогающих учащимся приобрести новые знания.

Известно, что на протяжении многих лет в дидактике большое место отводится методам, позволяющим развивать учащихся. В результате использования таких методов появилась возможность расширить возможности учащихся.

Сегодня особенности учебного процесса формируются отношениями учителя и ученика, основанными на взаимном сотрудничестве. В традиционной дидактике в этой области утвердилась односторонняя точка зрения, и педагог рассматривается как объект учебной деятельности, а педагог – как субъект этого процесса. В этом процессе они выполняли разные задачи.

В процессе личностно-ориентированного обучения педагог раскрывает перед учащимися цель деятельности, старается сделать ее понятной учащимся, анализирует ведущие идеи, тратит свои силы на то, чтобы сделать содержание учебного предмета понятным для учащихся. , раскрывает ценность представленных знаний, логику учебного процесса и в этом процессе анализирует важность получения новых знаний, вооружает учащихся необходимыми методами познавательной деятельности. В результате этой деятельности программируется процесс активизации познавательной деятельности учащихся. В такой ситуации учащиеся предстают как объекты и имеют функцию выполнения задач, поставленных учителем.

В процессе активизации познавательной деятельности учащихся открытие широкого пути их личной деятельности является эффективным способом обучения. Поэтому у учащихся должна быть позиция субъекта в процессе обучения и обучения, ориентированная на личность. В таких ситуациях создается личностный подход и используется метод воплощения возможностей учащихся и преподавателей. В таких условиях педагог предстает как объект деятельности. В результате студенты обретают определенную самостоятельность в учебном процессе.

Идея о том, что познавательная деятельность имеет субъектно-субъектный характер, лежит в основе современной дидактики. Опираение на такой подход в процессе активизации познавательной деятельности учащихся имеет особое значение. Потому что содержание и методы обучения должны быть пропорциональны уровню развития учащихся.

Идея личностно-ориентированного образования имеет в этой области полное научное обоснование, и разработка теоретических основ активизации познавательной деятельности учащихся в процессе освоения новых тем на этапе начального образования является одной из задач, ожидающих своего решения. решение в дидактике. Следует подчеркнуть, что в процессе педагогического сотрудничества, направленного на обеспечение познавательной активности учащихся, роль педагога как предсказателя имеет особое значение. С его помощью определяется, какие новые знания и возможности и методы их усвоения предоставляются учащимся.

Сегодня смена предмета образовательного процесса создает возможность использовать эффективные методы организации познавательного процесса. Для этого требуется разработать эффективные средства, методы и приемы обеспечения познавательной активности учащихся в процессе освоения нового предмета.

Формирование основных познавательных навыков у студентов имеет важное значение для определения эффективных способов активизации познавательной деятельности учащихся. Дополнительные результаты обучения целесообразно использовать при формировании способов познавательной деятельности учащихся. Работа студентов, направленная на приобретение навыков обучения, по значимости приравнивается к процессу формирования знаний.

Наши наблюдения показали, что в опыте работы большинства учителей начальной школы наблюдаются трудности в процессах, направленных на формирование у учащихся тех или иных умений и навыков.

В традиционном процессе обучения, основанном на обучении на примере, учащиеся приобретают необходимые методы обучения только после овладения знаниями. Однако они должны образовываться в составе друг друга. Вот и все видно, что организация познавательного процесса происходит в рамках деятельности учителя, основанной на передаче знаний ученикам. Это ограничивает знания студентов и снижает их позиции в процессе обучения.

Сегодня мы не можем сказать, что все учителя начальных классов досконально освоили теорию и методику личностно-ориентированного образования. В большинстве случаев они не могут эффективно использовать инновационные методы, обеспечивающие познавательную деятельность учащихся. Наши наблюдения показали, что большинство из них практически не используют информационные технологии. У них нет навыков решения педагогических и психологических проблем, с которыми сталкиваются студенты. Замечено, что многие молодые преподаватели, приходящие на работу после окончания вузов, не имеют достаточного практического опыта для активизации познавательной деятельности студентов. В то же время информационные технологии обладают определенными возможностями обеспечить познавательную деятельность учащихся и создать условия для гармоничного использования преподавателями теоретических и практических знаний.

Сегодня становится особенно важным акцентировать внимание учителей начальных классов на инновационных методах обеспечения познавательной деятельности учащихся. Переход от традиционной модели образования к новой модели образования, ориентированной на личность и обеспечивающей связь учителя-ученика и компьютерной деятельности, напрямую связан с потребностью в использовании новых педагогических технологий и приобретает особое дидактическое значение.

Потому что программированный учебный процесс позволяет ускорить познавательную деятельность за счет обеспечения умственной активности учащихся. При автоматизации учебного процесса деятельность педагога должна повторять структуру традиционной учебной деятельности. Потому что никакая машина не заменит живую деятельность учителя. Учитель может заменить лишь определенную часть своей деятельности использованием технических средств. Изменение его положения как источника информации и замена его компьютерными технологиями расширяет рамки субъект-субъекта. В этом процессе учитель выступает как субъект, который управляет, координирует и консультирует деятельность учащихся. Потому что использование компьютерных технологий позволяет преподавателям обеспечить освоение учащимися методов психического здоровья. В этом случае у преподавателя появится возможность не только контролировать результаты образовательного процесса и вносить в него коррективы.

В период начального образования педагоги различали два типа умственной деятельности:

- 1) репродуктивную;
- 2) научно-исследовательская эвристическая мыслительная деятельность.

Эти методы используются на определенных этапах познавательной деятельности. В качестве методического инструмента Зурар устанавливает связи между этими видами мыслительной деятельности. Для этого у студентов формируются умения идти от общего к общему и наоборот от общего к частному. Это дает им возможность овладеть методами деятельности, свойственными всему человечеству. Формирование логического мышления учащихся трактуется как образовательная проблема. Именно поэтому многие трудности, с которыми сталкиваются учащиеся в процессе познавательной деятельности, остаются вне внимания учителей. В результате приобретения студентами богатств родного языка у них развивается лингвистическое и математическое мышление с помощью математических знаний.

Прежде всего, студенты должны иметь возможность описывать реальность, которую они изучают. Им следует подходить к этому с двух разных точек зрения. Они должны уметь логически анализировать события, формировать о них собственное мнение и обосновывать это мнение.

Таким образом, развивая языковое или математическое мышление учащихся, можно активизировать их познавательную деятельность, тем самым овладевая способами продуктивной, мыслительной и эмоциональной деятельности.

Особое значение имеет учет умственных возможностей учащихся при активизации их познавательной деятельности. Первостепенное значение имеет учет возрастных особенностей учащихся при активизации их познавательной деятельности. Наряду с возрастными особенностями особое значение в обеспечении активности познавательной деятельности учащихся имеет учет гендерных особенностей. Например, девочки одинаково активны дома и в школе, а мальчики более активны дома и на улице и несколько спокойнее в учебном процессе. В ряде случаев это связано и с семейной средой, в которой они живут, и социальными особенностями образовательного учреждения. Учебное заведение предъявляет определенные требования к студентам. В образовательном учреждении у студентов открываются возможности умственной деятельности. Это правило закрепляется в среде образовательного учреждения.

Каждая ситуация имеет свои обстоятельства и менталитет. Психика одного и того же человека, характерная для разных сред, оказывает существенное влияние на его деятельность. Что в разных социальных ситуациях индивидуальная активность проявляется по-разному.

Студент, попадающий в учебное заведение, не сразу к нему адаптируется. Потому что как только студент поступает в учебное заведение, он попадает в совершенно новый мир, меняется его образ работы. Учебный процесс в образовательном учреждении является условием развития совершенно нового вида деятельности обучающегося. Это, в свою очередь, четко определяет правила, которым будет следовать ученик.

Направление и усиление внимания ученика на конкретный процесс помогает ему войти в новую среду, дает ему возможность адаптироваться к этой среде и овладеть ее особенностями. Учащийся постепенно усваивает новые правила и занимает позицию ученика. По мере приобретения нового образа ученик начинает осваивать новый способ деятельности, хотя он и не является внутренне согласованным. Большинство учащихся быстро адаптируются к процессу обучения и быстро усваивают учебную деятельность. Наряду с конкретными сторонами характера ученика можно проявить и его моральные качества. Учащиеся в той или иной степени конфликтуют с учителем, чтобы всегда присоединиться к определенной группе. В результате они сталкиваются с фундаментальными дилеммами в образовательном учреждении.

Еще одной характеристикой студентов является их подчинение правилам учебного заведения и их социальный статус. Иногда ученики занимают позицию ленивого, грубого ребенка. Потому что в таких ситуациях к студентам пренебрегают. Например, отличники иногда становятся высокомерными и смотрят на других свысока, их положение мешает им узнавать других. Во многом это зависит от менталитета студентов.

Страх, который возникает у студентов в образовательном учреждении, различен в зависимости от его происхождения. И это результат среды образовательного учреждения. Иногда репутация учителя вызывает у учеников страх. Иногда страх в учебном заведении является результатом своеобразного суеверия. Например, страх и тревога накануне экзамена. Еще одна особенность студентов – проявлять свою зрелость. Учителя и родители должны сделать это особенным и часто напоминать им, что они растут. Это, в свою очередь, служит обеспечению познавательной деятельности учащихся и помогает им быстрее усваивать новые знания.

Студент выступает как отдельная психологическая категория. Вот почему одна из главных задач учителя – найти путь к его сердцу, почувствовав его особенности. Их познавательная деятельность обеспечивается только при отсутствии определенных препятствий между учителем и учениками. Потому что для того, чтобы ученики могли эффективно двигаться, учителя должны хорошо их понимать, направлять их интересы и поддерживать их действия. Очень сложная задача — проанализировать и устранить ту реальность, которая засела в психике учащихся.

Психическое состояние учителя также играет важную роль в обеспечении познавательной деятельности учащихся. Психика учителя имеет свою форму и несколько сложнее, чем у учеников. Следует подчеркнуть, что позиция учителя имеет особое значение, и для ее достижения педагог должен обладать большими знаниями, навыками и опытом. Потому что результат работы учителя проявляется на протяжении длительного периода времени.

В процессе самостоятельного обучения познавательная деятельность учащихся должна формироваться на основе поддержки без его участия. Для этого он всегда обязан думать об обеспечении познавательной деятельности своих учеников. Чтобы добиться такого результата, учитель должен уметь любить, понимать и помогать своим ученикам. Для этого ему необходимо регулярно общаться со студентами, не игнорировать их потребности и стремления в знаниях.

Одной из особенностей психики учителя является его способность заботиться о своих учениках, чувствовать их чувства и переживания. Учитель всегда должен стараться, чтобы его ученики знали как можно больше. Учитель должен обращать внимание на каждую ситуацию в поведении своих учеников. Это уникальная особенность педагогической профессии. Учитель должен почувствовать все трудности, возникающие на пути активизации познавательной деятельности учащихся, и разработать пути их устранения.

От учителя всегда требуется быть внимательным к своим ученикам. Напротив, он не может тщательно подойти к развитию познавательной деятельности учащихся. Учитель должен быть требовательным, внимательным к различиям и беспокойным. Какой бы мягкой и нежной ни была забота учителя, некоторые ученики относятся к ней серьезно. Поэтому дети младшего школьного возраста немного отдыхают, когда идут домой после уроков. Это больше связано с их домашним хозяйством.

В большинстве случаев менталитет учителя теряет естественность. Учитель всегда аплодирует или хвалит учеников, Он готовится произнести речь. Учитель всегда старается поставить себя на место своих учеников. Только тогда он сможет близко понять учеников и сам будет им понятен. Попасть в такую ситуацию крайне сложно для учителя и требует особого педагогического мастерства. Если учитель не может поставить себя на место учащихся, он не сможет эффективно развивать их познавательную деятельность.

Уверенность в себе очень важна для учителя. Без уверенности в себе учитель не может координировать свою педагогическую деятельность и использовать инновационные методы, служащие развитию познавательной деятельности учащихся. Такое доверие обеспечивает эффективное общение и прозрачность между преподавателем и учениками. Это, в свою очередь, является важнейшим состоянием психики учителя. Именно из-за этого убеждения они внимательно относятся к своей деятельности. Только если учитель будет смотреть на своих учеников с особой любовью, ученики будут старательно его слушать и охотно выполнять данные ему задания. Преподаватель должен уважать независимое мнение учащихся, поддерживать их нестандартный образ мышления. Только тогда студенты начнут проявлять интеллектуальную активность, начнут уверенно отстаивать свою точку зрения.

Уход от авторитарного способа работы и естественное обращение с учениками обеспечивает эффективность педагогической деятельности. От учителя всегда требуется подход к ученикам на основе принципа гуманности.

Личностно-ориентированный педагогический процесс, служащий развитию познавательной деятельности учащихся, имеет свои особенности.

В активизации познавательной деятельности учащихся педагог занимает особое положение наряду с ними. Учебный процесс, направленный на развитие познавательной деятельности учащихся, регулярно осложняется своеобразием их психики. Преподаватель прилагает много усилий для организации эффективной работы учащихся по получению новых знаний.

Ситуацию усложняет наличие в классе малоуспевающих учеников. В такой ситуации преподаватель должен уметь успешно управлять процессом обучения учащихся. Для этого учителю необходимо сначала изучить характер и уровень мастерства учащихся в классе. Потому что педагогический процесс – это не только процесс осуществления образовательной деятельности.

В своем исследовании Гербарт, размышляя об образовательном образовании, подчеркивал, что оно обладает способностью интеллектуально развивать учащихся. В процессе обучения учащихся учитель должен уметь глубоко проникать в их сердца и влиять на их эмоции. Основным способом воздействия на сердца и эмоции учащихся является установление с ними живого общения. Давая правильное образование учащимся, их интеллект и эмоции направляются правильно. Потому что в развитии познавательной деятельности учащихся ведущее место занимают их интеллект и эмоции. Организуя процессы психического развития учащихся, у них формируется интеллектуальная связность.

Умственная работа служит для обеспечения познавательной деятельности студентов. Таким образом. Наши наблюдения показывают, что студенты усваивают дополнительные материалы быстрее и успешнее, чем основные учебные материалы, предусмотренные в программе. Потому что такие материалы не требуют от учеников больших усилий. Главное место при этом занимают волевые интересы студентов.

Для развития познавательной деятельности учащихся необходимо прививать им особый интерес и стремление к педагогическому процессу. Мышление учащихся быстро развивается в социальной среде. Потому что в этом процессе учащиеся участвуют в социальном сотрудничестве друг с другом и со своими учителями. Такой уникальный аспект социального мышления проявляется в образовательном процессе.

Следует подчеркнуть, что педагогический процесс – это прежде всего творческий процесс. Таким образом, обеспечивая познавательную деятельность учащихся, у них развиваются творческие способности.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Волков И.В. Педагогический поиск. - М.: Педагогика, 1990. - С. 109; 142.
2. Технология: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений: вариант для мальчиков / под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 2008. - 176 с.
3. Технология. Технический труд: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 144 с.
4. Технология. Технический труд: Учебник для учащихся 7 класса (вариант для мальчиков) общеобразовательной школы / под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2001. - 192 с.
5. Ревенков А.А., Панасенков В.П. Анализ и синтез технических решений при производстве ЛА. - М.: МАИ, 1992.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz